

O ÉTER LUMINOSO

Caio César Costa Santos¹

Resumo: Este ensaio ora apresentado discute a teoria sobre o éter luminoso em dois pontos de vista - o físico de um lado - e - o esotérico de outro. No aspecto físico, apresentamos o ponto de vista de Einstein (1920) e Huygens (1660). No aspecto metafísico, abordamos a visão geral dos místicos ou ocultistas. A ideia central deste ensaio é: como a luminescência do éter luminoso impregna e/ou é impresso na matéria etérea (?). Nosso método é fenomenológico. E o nosso objetivo é aprofundar um pouco mais a enigmática do éter luminoso que, para muitos, sua origem, bem como funcionamento é ainda uma incógnita.

Palavras-chave: Éter luminoso. Luminescência. Metafísica.

Resumen: El ensayo aquí presentado analiza la teoría sobre el éter luminoso desde dos puntos de vista: el físico por un lado y el esotérico por el otro. En el aspecto físico presentamos el punto de vista de Einstein (1920) y Huygens (1660). En el aspecto metafísico, abordamos la visión general de los místicos u ocultistas. La idea central de este ensayo es: cómo la luminescencia del éter luminoso permea y/o queda impresa en la materia etérea (?). Nuestro método es fenomenológico. Y nuestro objetivo es profundizar un poco más en la enigmática naturaleza del éter luminoso, del que, para muchos, aún se desconoce su origen y funcionamiento.

Palabras-clave: Éter luminoso. Luminiscencia. Metafísica.

A partícula etérea: uma introdução

Começo este ensaio com uma citação de Albert Einstein (1920, grifo meu), ele diz: “de acordo com a teoria geral da relatividade, *o espaço sem éter é impensável*; pois, em tal espaço, *não só não haveria propagação de luz, mas também nenhuma possibilidade de existência para padrões de espaço e tempo* (varas de medição e relógios), nem, portanto, intervalos espaço-tempo no sentido físico”. Início dizendo que o éter, propriamente dito, surgiu como uma realidade científica absoluta e verídica somente a partir do século XIX através, principalmente, de duas mentes fantásticas, a saber, Isaac Newton e Albert Einstein. Foi somente através dos experimentos em laboratórios e ao ar livre que se comprovou de modo fidedigno a existência realmente de uma substância “diferente” de outras substâncias, um tipo de matéria especial não vista ou mesmo percebida fisicamente; algo

¹ Psicanalista fenomenológico. Licenciado em Letras-Português, Filosofia e Ciências da Religião. Mestre em Estudos Linguísticos.

como advindo das coberturas e/ou dos campos celestes ou, no dizer de muitos físicos, uma criação e ao mesmo tempo um mistério de Deus.

Com este sentido, o éter foi e ainda é um grande mistério e, por outro lado, uma grande descoberta da ciência, ainda que a sua origem seja uma incógnita. O universo pulsa na imensidão insondável do infinito e esta “partícula estranha” participa de todo o processo vibratório de todos os movimentos da vida dentro da Terra, ou seja, terrestre, ou mesmo fora, extraterrestre. Segundo Douglas Gabriel (2017) em *The Eternal Ether*, o éter, sobretudo, do organismo humano, tem relação intrínseca com *o movimento ou o girar dos planetas*, principalmente, das estrelas, dentre os principais, estão Júpiter, a Lua, o Sol e mesmo a Terra. Segundo ele, durante a claridade do dia, a luminosidade do Sol tem relação imanente e absoluta com nosso *corpo mental* e, durante à noite, na escuridão do momento noturno, a Lua tem relação poderosa e profunda com nossa *corrente sanguínea*.

Ele quer dizer que é como se, na claridade do dia, a luminescência dos raios luminosos solares não somente iluminasse a matéria externa, mas, sobretudo, é como se a luz poderosa do sol (que em sua maioria é imaterial) entrasse em conexão e sintonia com o éter do espaço físico (e psíquico), vibrando, através do meio (material e imaterial), as partículas etéricas da parte interna de nosso espaço mental (a consciência física e transcendental). Por outro lado, em termos físicos, realmente, segundo Einstein, “o espaço sem o éter é impensável”. Mas, por que? Em termos místicos e metafísicos, o espaço que conhecemos, *este externo* que habitamos e ao mesmo tempo nos habita possui uma “mente” semelhante à nossa (perspectiva do pampsiquismo), e a existência desta “mente” somente se torna possível quando a energia do éter adentra ou, em seu estado incorporado, passa a *incorporar* o espaço. Em termos metafóricos, seria assim - a mente humana funciona organicamente somente com a vibração e conexão da síntese dos neurônios, enquanto que a “mente do espaço” existe e vibra somente por causa que, no seu interior imaterial, vibram e vivem as *partículas de éter*.

Segundo uma posição esotérica, *as ideias da Mente Universal estão impressas na matéria*. E isto só é possível graças às partículas de éter no universo que além de *dar corpo* ou fornecer a materialidade necessária para que essas ideias sejam infundidas, torna, sobretudo, a matéria, de um constructo inativo, passivo e, por excelência inerte, em um organismo ativo, vivo e automovente. Primeiro que as ideias desta Mente são propriamente e por natureza “ideias” por causa principalmente do lume da luminescência dos corpúsculos luminosos (a luz) contidos e conectados indissociavelmente com as partículas etéricas. O éter não é “éter” sem a luz, bem como a luz não haveria de ser “luz” sem o éter.

A dita ciência moderna, apesar dos grandiosos avanços, ainda está muito longe de testemunhar e de provar o que haveria, de fato, no *intervalo* entre estas duas “substâncias” - o “éter”

e a “luz”. É muito difícil para a ciência provar isto ou mesmo descobrir o que “há” ali simplesmente porque tais “organismos” são e estão vivos em toda a nossa atmosfera e não apenas isto; eles, ao passo que se movem, eles se *amoldam* a qualquer tipo de superfície, material ou imaterial. Acontece que nossa ciência infelizmente ainda não tem capacidade para descobrir as coisas criadas em *meio imaterial*, porque, na concepção materialista da ciência, para comprovar que algo exista é fundamental “ver”, “tocar”, “experimentar” e não apenas “perceber”, “sentir”, etc.

Aí nos advém uma pergunta: “como pensar o ‘espaço’”? O que seria de fato o ‘espaço’? Bem, ao nosso ver, o homem complexificou demais este espaço ao descrever e caracterizá-lo com uma infinidade de caracteres - “espaço físico”; “espaço mental”; “espaço cósmico”; “espaço de consciência”; “espaço sideral”; “espaço estrutural”; “espaço expansivo”, “espaço vivido”, “espaço transcendente”, etc, tudo para demonstrar as várias faces desta categoria de análise. Mas, pensemos bem - “o espaço é mesmo de modo ontológico uma ‘categoria’ ou ele é apenas um ‘espaço’, ou seja, um *único espaço, o mesmo* para todos”? Somos da convicção de que o espaço é um só simplesmente porque também a substância do éter ou da luz é uma só.

Os físicos falam até de uma “luz do éter” para dizer que o espaço não poderia existir sem luz nem sem éter. Com outras palavras, o espaço como conhecemos, seja de qualquer tipo que seja, não é propriamente um espaço porque tal “espaço” só se configura como “espaço” com a luz e o éter. E, mesmo na escuridão do dia, em toda a sombra *coexiste* uma luz e em toda a luz o éter. Em suma, podemos dizer assim - “antes mesmo da existência e aparição de toda a matéria, há, de modo primordial, *o absoluto do espaço* quando “luz” e “éter” são os seus principais “organismos vivos””. Portanto, só depois, com o espaço *dentro* do espaço, a matéria é infundida em seu tecido novamente também pela luminescência da luz do éter.

Em termos de mensuração, depois de muitas leituras sobre o sentido *espaço-tempo*, ainda hoje, para os estudiosos, é muito difícil tentar mensurar em uma balança qual dos dois - o espaço ou o tempo - seria a “entidade” mais abstrata e a mais complexa possível. Porque ambos são *absolutos*, logo, possuem uma existência firmemente “absoluta”. Em contrapartida, mesmo na curiosa vacuidade do espaço ou no estranho universo absoluto do tempo, o éter estaria numa *profundeza muito mais que ambos* porque, novamente, tanto o espaço como o tempo são assim, desta forma, porque no interior de ambos vibram a luz e o éter. Como mesmo Einstein afirmou acima - “sem éter não haveria o sentido espaço-tempo”. Segundo ele, “para negar o éter deve-se em última instância assumir que o *espaço vazio* não possui qualidades físicas”. Ou seja, dentro do espaço em sua forma originária ou primordial haveria de fato a vibração de partículas informativamente “físicas” ao formar e enformar aquilo que conhecemos como “tecido do espaço”.

Acontece que as coisas criadas, ou seja, as coisas divinas, de Deus, foram feitas de um modo que, em boa parte das vezes, somente Ele poderia nos dizer ou decifrar este enigma da vida. Em

meu livro principal, *Tratado de Psicometafísica*², no capítulo “Consciência e Cosmos”, eu trato deste assunto ao dizer, com base na filosofia esotérica, que “o mundo-com-forma foi criado do mundo-sem-forma”. Ou seja, em termos transcendentais, toda a criação divina tem como fonte primordial de sua existência o *Absoluto*, aquilo que seria o *Incognoscível*, o *Uno* ou o *Ato Puro*. Deste modo e por isto, as coisas existentes, em sua maioria, são absolutamente “imateriais”, logo, todo indício de matéria foi originado de uma coisa *imaterial*. Vestes, então, o quanto a ciência, mesmo moderna, se encontra muito longe de grandes descobertas sobre a nossa e toda a criação?

Albert Einstein foi, sem dúvidas, um grande homem intelectual e ele junto à Newton, foram figuras à frente de sua época porque, no tocante ao éter, eles conseguiram afirmar de modo bem fundamentado *a existência ipso facto* do éter no universo. E foi, a partir de sua ciência, que a escola esotérica passou a criar conjecturas em torno da gênese e funcionamento do éter no espaço cósmico. Newton, então, teria fundamentado uma teoria para o “espaço absoluto” que, em cartas, Einstein diz que: “o espaço absoluto de Newton seria o éter”. Vê-se, então, que o absoluto do espaço não tão somente, mas de todo elemento vital (e até amorfo ou inorgânico) é *permeado* pela força de energia etérica. Ou seja, todo o *meio* se apresenta como um dado e imediato “fenômeno” graças à vitalidade e vivacidade do éter. Assim, para a ciência, o éter seria uma “partícula” ou uma “substância”, mas, na verdade, segundo Douglas Gabriel (2017), o éter seria a “teoria de tudo”.

Descartes, por exemplo, foi um intelectual físico e metafísico quando o seu intelecto se espalhou e se disseminou até hoje em todas as estruturas intelectivas da teoria do conhecimento. E claro, Descartes, não conseguiria isto sem a construção de uma lembrança sobre os seus antepassados, ou seja, toda a física e metafísica de seus antecessores. Com este sentido, para Descartes, “o éter é onipresente”. Logo, foram Newton e Einstein que se serviram deste enunciado para criarem e descobrirem, através de experimentos, a “presença viva absoluta do éter no universo”. Seguindo uma tradição mística, o éter não seria apenas “onipresente”, mas “omnisciente” porque ele (o éter) estaria contido em toda superfície, abstrata ou concreta e até naquilo que ainda não tem um nome. Éter seria “Vida”, viva ou não, orgânica ou inorgânica. Por exemplo, a teoria científica não tem ainda descoberto o que se passa na profunda interioridade abstrata de um ser ou uma matéria inorgânica, pois, sabe-se apenas que ali sim tem éter, mas desconhece o que se encontra ali na parte interna e profunda deste fenômeno.

Para nós e eu acho que para todo cientista também, o universo tal como uma pequena parte conhecemos é tão complexo, tão profundo e abismal que, para sermos cientistas honestos e humildes, devemos “baixar a cabeça” ou recuar diante à magistral e, talvez, indecifrável Criação. Em outras palavras, o homem quis alcançar a Lua e conseguiu; quis alcançar Marte e se aproximou, mas, a ambição dele é tanta que ele não percebe que o universo criado por um Deus é, em sua

² SANTOS, C. *Tratado de Psicometafísica*. Pará de Minas: VirtualBooks, 2024.

imensa totalidade, um universo imaterial e invisível. Até são os budistas, depois de muita oração e meditação, que dizem que no limite da Terra onde aqui estamos, tudo isto não passa de apenas uma mera *imagem* ou *reflexo*. Em uma palavra, “ilusão”!

Talvez seja por isto que o melhor caminho ou o mais adequado para um cientista ou visionário é a percepção ou a ciência de começar primeiro a sua descoberta científica por um *único fenômeno* como *o estado luminoso impresso na matéria* de, por exemplo, um mísero inseto ou numa matéria “inorgânica” como uma vela. Foi-se descoberto que “ali” há uma profunda síntese de átomos e de éteres, mas, talvez, o que a ciência não descobriu é - “como essa relação entre átomo, éter e espaço vazio passa a *coexistir* de forma harmoniosa? Assim, a questão não é porque a ciência é “materialista”, mas o fundamental é que estas coisas criadas no meio material tem como fonte primordial *a invisibilidade de seu próprio fenômeno*, ou seja, o pensamento abstrato de sua importante e essencial “imaterialidade”.

Segundo um importante físico da idade média para a idade moderna chamado Christian Huygens (1660) - “se pode conceber que essas partículas de éter, apesar de seu pequeno tamanho, são ainda compostas de outras partes, e sua elasticidade consiste no movimento muito rápido de uma matéria sutil, que as atravessa de todos os lados, e obriga sua estrutura a se dispor de modo que forneça a esse fluido a passagem mais aberta e fácil possível”. Segundo Huygens, há ainda nas partículas de éter outros tipos de partículas que, segundo ele, talvez sejam responsáveis por tornar o éter uma matéria sutil e, por isso, fluida, possivelmente originada de “outra dimensão”. Como Aristóteles uma vez disse mais ou menos assim - “sugiro que o éter seja uma *quintessência* originada do meio celeste, encontrado também, de modo primordial e essencial, nas estrelas do universo.

Como o próprio Huygens (1660) afirma, as partículas de éter estão por todos os lados e seu caráter de *elasticidade* ou *viscosidade* o torna uma partícula especial que *atravessa tudo*, em estado morto ou vivo. Ao nosso ver, este pensamento não seria uma “grande descoberta”, afinal, o éter, por ser de natureza totalmente imaterial, pode perpassar toda a substância presente ou ausente, toda forma física ou extrafísica, todo o contorno visível ou não-visível, enfim, todo ponto, canto, forma ou medida, abstrata ou não. E aí estaria a parte fundamental deste nosso ensaio - “como o éter (em seu estado luminoso) penetra a matéria *imprimindo* nela todo o seu ‘ser’”?

Trataremos disto no tópico seguinte.

2. Fenomenologização da luminescência dos corpúsculos luminosos impressa na matéria pelo fluido etérico

Começamos este tópico fundamental com uma bela citação de Huygens (1960, grifo meu), quando ele diz - “o éter luminoso *penetra a substância de todo corpo material* com pouca ou nenhuma resistência, tão livre talvez quanto o vento *passa* através de um bosque de árvores”. A constatação de Huygens através de experimentos físicos só comprova ainda mais o pensamento do esoterismo que diz que o éter se propaga ou está contido nos quatro elementos da vida - “fogo”, “ar”, “terra”, e “água”. Bem à frente da ciência, a filosofia esotérica afirma que as partículas etéricas são “ardentes” porque são “elétricas e magnéticas”; são “espaciais” porque atravessam todo o corpo; são “terrestres” porque estão contidas em todo o elemento vital da Terra e são “fluidas ou aquosas” porque é como a “água” que dissolve e transforma toda a matéria. Acontece que, para o nosso objetivo e para tentar melhor detalhar de modo fenomênico esta “força” do éter, nos vislumbraremos diante um fenômeno em particular, a saber, “como o éter luminoso penetra e ao penetrar imprime na matéria a parte orgânica da vida” (?).

Segundo Huygens (1960): “não se encontra pessoa nenhuma que tenha ainda explicado de forma provável esses fenômenos primeiros e mais notáveis da luz, a saber: por que ela somente se propaga seguindo linhas retas e como os raios visuais, provindo de uma infinidade de lugares, *cruzam-se sem em nada atrapalharem-se uns aos outros*”. Vê-se o quanto novamente a ciência está muito longe de provar uma série de fenômenos físicos do universo, dentre eles, *aqueles da luz*. Por exemplo, como a luz, esta que conhecemos, ou seja, uma luz ordinária como a “luz de uma lâmpada” consegue com sua pouca organicidade estrutural (pois uma lâmpada não possui grandes qualidades luminosas como um poste de rua), contornar todo o limite do meio como um quarto? Descobriu-se, então, que ela se propaga em linhas retas; o que demonstra o poder de síntese de todos os seus corpúsculos luminosos em todo o meio físico ao se transformarem em formas simétricas ou lineares de forças. A *coesão luminosa* é intensa e vertiginosamente absoluta ao, no contato da vibração de suas partículas, ou seja, na síntese e vibração dos átomos junto ao éteres, *fazer clarear grandes porções de espaço* e, detalhe, de uma única vez, na absoluta imediatez do fenômeno. Como, por exemplo, também, *a chama acesa de uma vela*. Vamos se deter agora neste fenômeno.

No momento em que a vela é acesa, o contorno em volta dela é iluminado à medida que também, em um meio absolutamente escuro, ilumina em grande escala vertiginosa outros meios (ou outros espaços) como as porções de espaço distantes à origem da luminosidade. Neste caso, parece que a chama ardente enquanto queima faz “arder” as partículas de éter do fogo do espaço, bem como a da própria chama e, entre eles, aconteceria como que uma “sintonia ardente” (sentido esotérico). É curioso perceber que a existência do éter já foi cientificamente comprovada, mas, por outro lado, acontece que neste exemplo da chama da vela acesa em um meio absolutamente escuro como um quarto, o “ser” chamado “éter” ao *informar imaterialmente o espaço*, tornando-o como

um “tecido”, frouxo e dinâmico, conectasse, de modo absoluto, com a espacialidade etérica ardente da chama da vela, quando tudo neste fenômeno, ou seja, todo o processo acontece de modo absolutamente *imediato*, como na velocidade infinitesimal no momento que uma “luz” é acesa. Acontece também que é incrível perceber neste fenômeno, a esplendorosa *harmonia* com que tudo acontece porque, assim que a vela porta a “chama”, parece que todo o espaço circular e linear é *preenchido de uma vez só*, ou seja, a um só tempo, pela luminescência de seu corpúsculo luminoso (a chama da vela).

Ao mesmo tempo em que o cristal de tempo da chama acende, todo o organismo espacial é também aceso, imprimindo também, em toda a matéria circular, os *indícios* da chama que ainda torna a queimar. O fenômeno ainda se complexifica quando a substância que é o “ar” intensifica a extraordinária luminosidade. E ainda mais, na imanência de mais escuridão, de um modo até “mágico”, a luminescência da chama se *amplifica*. Sem a chama, a vela é um meio inerte. Em contrapartida, na absolutez do ato da vela de “sentir” a chama, o seu “ser” que era “inorgânico” ou “inanimado” redesperta de seu estado “latente”. Sim, a vela “espera” ser queimada, assim como uma “consciência” espera por algo que acontecerá. Como ente material que é, ela “aguarda” que outro ente (no caso, o humano) venha despertar o *para-quê* a vela existe. Dizendo com poucas palavras, uma vela só existe com sua chama e ela só se torna um ser “semiconsciente” na presença viva porque iluminada da chama. Pois é, até uma simples vela passa a “sofrer”, de modo lento, *o sucumbir de seu modo de existência*.

Neste caso, não somente a “luz do éter”, mas também o “éter da luz” passa a *imprimir* na matéria do espaço o teor absoluto do existir de sua vivacidade. Assim, o fluido orgânico do “queimar” da vela se *dissolve* no fluido do fogo espacial quando, na verdade, seria a “chama acesa queimando” a causa fundamental do “despertar do fogo do espaço”. Neste sentido, todo o meio é convocado a se *reanimar* provocando, no tecido do espaço, o “acordar” das partículas etéricas do também fogo espacial. Assim, o espaço somente pode “brilhar” a partir de uma causa primeira ou de um ato executado, senão, o espaço é apenas vazio ou um latente silêncio.

Segundo a física, na luminescência, os átomos *absorvem parte da energia* proveniente de alguma fonte externa, *reemitindo-a* na forma de luz visível. No caso particular da luminescência da chama da vela, a aparente luz se torna um fenômeno visível graças à toda a energia (que se encontrava em estado latente) distribuída em toda a circunspeção do espaço físico e, sobretudo, em torno da vela. Assim, o espaço vazio não é composto de “átomos”, mas de outro tipo de partículas, dentre elas, somente uma conhecida - o “éter”. Neste sentido, a energia em estado latente dos éteres do espaço vazio desperta-se com a síntese dos átomos no interior da vela quando a sua luminescência atinge hora ou outra outros possíveis contornos espaciais. A luz sendo luz e no tornar-se luz os seus átomos luminosos já de antemão absorveram uma boa parte de sua energia

externa que, no caso, não sabemos ainda inferir qual seria a sua fonte. De qualquer modo, em toda a energia condensada *coexiste, a um só tempo*, a condensação dos átomos, pois somente a energia por ela mesma não seria capaz de se disseminar no meio sem a síntese harmoniosa dos átomos.

A física também afirma que a conservação de um *momentum* produz a conservação de energia. Ou seja, em cada momento está contido uma parte ou uma porção de energia que fora distribuída a um momento atrás. Neste caso, seria como que o ato e a potência no sentido tomista. Ou seja, a energia do momento anterior *conserva* a energia do momento subsequente. E, numa abstração deste fenômeno, quem faria isto seria o “ser do tempo”. Um dado meio luminoso conserva a energia da aparição de um meio luminoso anterior; o que quer dizer que a chama da vela se *retroalimenta* de cada ação ou de cada ato de cada próprio seu foco de luminosidade. É por isso que a chama da vela, ao passo em que se vai sofrendo os efeitos luminosos de sua existência, vai *expandindo* de modo infinitesimal os resquícios do foco de luminosidade de um espaço de tempo anterior e *progredindo* no modo de iluminar as próximas porções de espaço. Esta nossa posição é coerente com o pensamento de Huygens quando ele diz - “as ondas de luz se propagam na matéria etérea que ocupa continuamente *os interstícios ou os poros* dos corpos transparentes. Pois, como ela passa por eles continuamente e com facilidade, segue-se que eles sempre se encontram preenchidos por ela”.

Assim, neste sentido, o corpúsculo luminoso da vela vai continuamente e de modo constante preenchendo todo o espaço que era vazio no sentido de que o escuro de sua vacuidade é *intensamente* contornada pela sua luminescência. Uma questão deste fenômeno não tratada ainda pela física são justamente estes “interstícios ou poros” por onde os fluxos de energia do átomo e do éter na luz se encontram e se dissociam. E isto aqui merece mais uma atenção.

Segundo Huygens (1960), a matéria etérea e sua força ocupa os *interstícios* ou os *poros* de todo corpo transparente. Com este sentido, para ele, toda a força etérea estaria contida no interstício ou no “intervalo” de toda a matéria, neste caso, reflexiva ou translúcida (transparente). Assim, a matéria formal de uma coisa transparente como o vidro tem o seu reflexo como origem na *intersecção* de sua própria forma material. Com outras palavras, como a luz não se propaga sem o éter (Einstein), os corpúsculos de seus raios luminosos adquirem “força” (sobrenatural) através de uma forma espacial *em intersecção*, ou seja, justamente no *intervalo* entre a propagação da luz e o meio transparente. Poderíamos dizer que embora os avanços na ciência, esta estaria muito longe de, por exemplo, testemunhar fenômenos como este no momento em que os cientistas ainda não descobriram o que acontece, de modo experimental, no interior deste chamado “interstício”. Talvez, seria preciso nos fundamentarmos numa “ontologia da propagação da luz”.

Com o fim de comprovar que a matéria etérea *penetra* todo o corpo material, Huygens (1960), por meio de experimentos, afirma - “quando a luz passa através de uma esfera de vidro oca,

fechada por todos os lados, ela está *cheia* de matéria etérea, como os espaços exteriores à esfera. Como foi mostrado antes, essa matéria etérea consiste em partículas que praticamente se tocam”. Se pudermos falar assim, o universo *sensorial* da matéria etérea é absolutamente aberto, expansivo e dinâmico, pois é como se este tipo especial de matéria (que não é bem uma “matéria”) fosse *toda a forma invisível de qualquer corpo material* ou, em uma palavra, a parte interna de sua *alma*. Ela não seria nem a luz, nem a sombra, mas o seu *interstício*; o que quer dizer que a matéria etérea é como se fosse um fluido material, mas imaterial (ou seja, apesar de invisível, orgânico) que atravessa todo o meio se projetando nos poros de qualquer superfície à medida que ao mesmo tempo *imprime* em toda a matéria externa a si uma energia sutil ainda não completamente conhecida.

Diante disto, nos parece que o mundo criado tenha mesmo surgido de uma Luz Primordial. No entanto, acontece que tal “Luz” não seria um corpo existente possível sem conter nela o éter como a física hoje demonstra e comprova. Talvez, e isto os místicos estão em acordo, o éter seria uma substância muito mais primária do que a própria luz porque tal “éter” estaria contido desde uma época em que *nada existia*, somente escuridão e nebulosidade (o *Abismo Sem Fundo* em Stein (1994) e Santos (2023)). Assim, “éter” é sinônimo de “cósmico”, ou seja, quando tudo era somente “escuridão”, um eterno Nada, todavia, já existia o Cosmos sendo, na acepção de Santos (2024), a primeira coisa criada por Deus.

A fim de ilustrar o mistério que é o éter ainda para nós, o Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier nos diz o seguinte: “sabemos que a luz se desloca em feixes corpusculares que denominamos ‘fótons’, não ignoramos que o átomo é um remoinho de forças positivas e negativas, cujos potenciais variam com o número de elétrons ou partículas de forças em torno do núcleo, informando-nos de que a energia, ao condensar-se, surge como massa para transformar-se, depois, em energia; entretanto, o meio sutil em que os sistemas atômicos oscilam não pode ser equacionados com os nossos conhecimentos. Até agora temos nomeado esse ‘terreno indefinível’ como sendo o éter; informando, complementarmente, que “a matéria é também condensação de energia””. Ou seja, todo o meio é composto por “feixes corpusculares luminosos” ou “fótons” causados pela vibração e síntese intensivas do polo positivo e negativo dos átomos (os elétrons), encontrando a força imperiosa e sobrenatural nos *intervalos* de encontros corpusculares (o éter). Deste modo, aquilo hoje que chamamos de “matéria sutil” nada mais seria do que “aquela coisa, no momento indecifrável, que existe na *coexistência corpuscular das coisas*, ou melhor, aquele “ser” que habita o “intervalo” e se “retroalimenta” do impulso da vibração dos átomos em todo o meio corpuscular. Neste sentido, ao nosso ver, um aprofundamento de uma teoria corpuscular da “luz” em meio etérico seria de todo modo importante para nos melhor esclarecer sobre esta suposta “intersecção corpuscular”.

Seguindo esta mesma linha espírita, Allan Kardec ([1857] (2021)) no *Livro dos Espíritos* diz: “Deus, como Inteligência Suprema, causa primária de todas as coisas, o Espírito, como Ser Inteligente, e a matéria são o princípio de tudo o que existe, sendo a matéria (luz coagulada) um estágio transitório do fluido cósmico universal/éter”. Neste sentido, tanto para os espíritas quanto para o ocultistas, a “luz coagulada” seria justamente aquele “intervalo ou interstício” por onde a força etérea é realmente “contida”, no sentido de que a luz, em seu estado transitório de vibração, fica, por um intervalo de tempo infinitesimal, “estagnada”. Claro que este estado sobrenatural não pode ser visto com os olhos do corpo, somente em uma consciência elevada, com os olhos do espírito.

Em um certo momento, quando a luz “coagula”, possivelmente isto significa dizer que ela está sendo absolutamente preenchida, a um só tempo, da energia necessária tanto do átomo como do éter para se tornar realmente e em presença viva uma forma corpuscular de luz. Então, é como se a luz, por um momento, interrompesse o seu fluxo vibratório luminoso a fim de ser preenchida com mais energia (atômica e etérica), dando propulsão para permanecer “iluminante” no espaço que era vazio. Não existe um ambiente absolutamente “escuro” porque a própria física comprovou que até os “buracos negros” possuem, no interior deles, *luminosidade*. Fica claro que a luz *penetra* realmente qualquer corpo na vacuidade do espaço no sentido de que o próprio “vácuo” é também luminosidade. De fato, como seres perceptivos que somos, como poderia nós perceber todas as coisas do mundo sem a luz do dia (o Sol) ou mesmo a luz da noite (a Lua)?

Segundo a primeira lei da Termodinâmica, *a energia não pode ser criada nem destruída, mas pode apenas ser convertida de uma forma para outra*. Neste sentido, na teoria corpuscular da luz, toda a energia de luz só poderá ser *convertida* perfeitamente através dos *intervalos* dos poros das partículas de éter impressa de antemão em todo o corpúsculo luminoso. Tal enunciado quer dizer que nada será novamente criado, nem será até destruído, mas tudo será *transformado*. A física diz: “nada se cria porque tudo se *renova*”. É com este sentido que também a matéria etérea na forma de “luz coagulada” não passa a criar nada, nem a destruir para criar novamente; apenas *transforma* aquela energia contida ou condensada em novos germes de corpúsculos de luz.

Deus, em Sua Perfeição, criou, ou seja, impôs o seu primeiro ato, que foi puro por excelência. Assim, do primeiro ato de Deus (o seu dedo ou a sua mão), os demais atos passaram a conservar este ato primeiro ou causa primeira, dando início àquilo que conhecemos hoje como: o “universo criado”. Deste modo, a energia do primeiro ato foi conservada pelo segundo (a sua imagem reflexa) e, deste segundo, se *disseminou* nos demais, dando, por fim, à origem da Forma do Mundo, ou seja, o conjunto infinito das coisas criadas.

Neste sentido, concordamos com Allan Kardec ao nos dizer que: “há um fluido etéreo que *enche* o espaço e *penetra* os corpos. *Esse fluido* é o éter ou matéria cósmica primitiva, geratriz do

mundo e dos seres”. Um “fluido” primordial como, por exemplo, o “sangue” é para nosso organismo. Um tipo de fluido que *transpassa* todo o tecido das formas universais e, durante o intervalo de sua passagem, tornam tais formas com um aspecto “orgânico”, em uma palavra, “vivo”.

Assim, todo o corpúsculo luminoso “vibra”, ou seja, “brilha”, não apenas porque a “luz” é um processo vibratório, mas, o caso a perceber é que, no interior desta vibração, *vibra* também a matéria etérea. Com isto, a luz se espraia mesmo como um “órgão e/ou organismo supersensível” a ponto de atravessar o além-limite de toda a matéria.

Uma nota curiosa: não somente a meditação, mas, sobretudo, a oração nos comunica sobre coisas assim que *transcendem* o limite de nosso intelecto. A *oração*, portanto, faz-nos enxergar as maravilhas das coisas criadas, nos libertando das prisões da matéria e de toda a nebulosidade que ela acarreta, e, acima de tudo, nos convocando a testemunhar a *vida do espírito*.

Por fim, talvez, com esta breve síntese sobre o éter, no caso, luminoso, poderíamos dizer (sem afirmar) que ele é mesmo um tipo de *espírito*. Logo, em um tempo futuro, não será a ciência que portará a verdade, será, então, a espiritualidade que melhor nos revelará a enigmática desta “matéria sutil”.

Considerações finais

A fim de concluir este nosso ensaio de modo breve e sem soluções sobre o futuro da descoberta sobre o éter (como bem diz Einstein), peço permissão para concluir com uma citação de Emmanuel psicografado por Chico Xavier, ele nos diz - “os homens possuem da matéria (fluido cósmico universal/éter), a conceituação possível de ser fornecida por sua mente, compreendendo-se que o aspecto real do mundo não é aquele que os olhos mortais podem abranger. Chegará o momento em que a ciência irá compreender que o Universo e, por extensão, todos os corpos celestes, todos os seres orgânicos e inorgânicos são *frequências do éter*, incluindo nossos corpos físicos”.

REFERÊNCIAS

- EINSTEIN, A. *Éter e a teoria da relatividade*. In: Aula inaugural proferida em 05/05/1920 na Universidade de Leyden, 1920.
- GABRIEL, D. *The eternal ether: a theory of everything*. Our Spirit, 2017.
- HUYGENS, C. *Tratado sobre a luz*. University of Chicago Press, 1960.
- KARDEC, A. *O livro dos espíritos*. IDE Editora, 2021.

SANTOS, C. *Da obscuridade e claridade da vida*. Pára de Minas: VirtualBooks, 2023.

STEIN, E. *Ser finito y ser eterno: ensayo de una ascensión al sentido del ser*. México: Fondo de Cultura Económica, 1994.